

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Jakarta Pusat**

- Kampus Kualitas A- B+
- Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

 @edunitas

 Edunitas.com

 @edunitas

 edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik
Wilayah Jakarta Pusat - DKI Jakarta yang
membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler
dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

DKI Jakarta

Jakarta Pusat

Fakultas Ekonomi (FE) Universitas MH. Thamrin

Jl. Salemba Tengah No. 5 Paseban, Senen
Jakarta Pusat 10440.

www.stie-thamrin.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

Fakultas Komputer (FK) Universitas MH. Thamrin

Jl. Salemba Tengah No. 5 Paseban, Senen
Jakarta Pusat 10440.

www.stmik-thamrin.web.id

Program Studi :

- S1-Teknik Informatika
- S1-Sistem Informasi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Jakarta

Jl. Percetakan Negara VII No.27, RT. 12/4, Rawasari,
Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570.

www.stihlitigasi.web.id

Program Studi :

- D3-Administrasi Peradilan
- S1-Ilmu Hukum

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

Praktis

(anti ribet tanpa syarat)

Terpercaya

(soal dibuat oleh tim ahli)

Up to Date

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/edunitas)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 [infokuliahkaryawan](https://www.infokuliahkaryawan.com)

[infopptsterbaik](https://www.infopptsterbaik.com)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas)

Bebas Pulsa :

0 800 1234 000

 0811 1104 824

 0811 1104 827

 0811 1129 907

 0811 1129 906